

ELEKTRON TIJORAT INFRATUZILMASI VA UNING GEOIQTISODIY AHAMIYATI

Baxtiyor Maxkamov

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, i.f.d, prof.

Gulnora Ismoilova

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, i.f.n., dos.

Bobur Raximov

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada elektron tijorat infratuzilmasini geoiqtisodiy shakllantirish, shahar tuzilmalarining bozor infratuzilmasini takomillashtirish yo'nalishlari va ushbu jarayonning hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga ta'siri ko'rib chiqiladi. Chunki elektron tijoratning rivojlanishiga juda ko'p omillar ta'sir ko'rsatadi. Bu omillarning asosiylaridan biri bu mamlakatlarning joylashuvi hisoblanadi. Ma'lumki, biz geoiqtisodiy va geosiyosiy tushunchalar borligini yaxshi bilamiz. Elektron tijorat ham rivojlanish bosqichlarida xuddi shu geoiqtisodiy va geosiyosiy jarayonlarga tayanadi. Mamlakatda yaratilgan yaxshi sharoit institutsional tizimning yaxshi tashkil etilishi geosiyosiy tomondan rivojlanishga, infrastrukturaning yaxshi tashkil etilishi, kadrlarning tayyorgarligi geoiqtisodiy jarayonlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Shuningdek, maqolada rivojlangan mamlakatlarda elektron tijoratning rivojlanishiga ta'sir etuvchi boshqa omillar ham tahlil qilingan. Xorijiy tajribalarni o'rgangan holda yaqin mamlakatlar bo'lgan Qozog'iston va Qirg'izistondagi elektron tijoratning rivojlanishi, aholining internet bilan ta'minlanganligi hamda kompyuter savodxonligi ham o'rganilgan.

«Dunyo bo'ylab regulyatorlar 5G spektr rejalarini va ularning ba'zilarini faol ravishda ishlab chiqmoqda bu borada dastlabki qadamlarni tashlagan»[1]. Bu ham elektron tijoratning geoiqtisodiy rivojlanishida asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Maqolada mamlakatlarda yildan yilga kengayib borayotgan elektron tijoratning asosiy omillaridan biri bo'lgan chakana savdoning ulushi ham tahlil qilingan. Ma'lumki, chakana savdoning rivojlanishi bevosita elektron tijoratning rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Shuningdek, geoiqtisodiy rivojlanayotgan davlatlarda elektron tijoratning rivojlanishi kuzatiladi. Elektron tijorat infratuzilmasini shakllantirish va rivojlantirish shaharlarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim shartidir. Maqolada shahar tuzilmalarining bozor infratuzilmasini takomillashtirish yo'nalishlari va ushbu jarayonning hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga ta'siri ko'rib chiqiladi; strategik shahar boshqaruvida bozor muhitini rivojlantirishni hisobga olish zaruriyati talab etiladi.

Kalit so'zlar. Elektron tijorat, infratuzilma, axborot, chakana savdo, internet, geoiqtisodiyot, geosiyosat.

Kirish. Bizga ma'lumki, so'nggi yillarda axborot xizmatlarining va axborot bozorining faol rivojlanishi kuzatilmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarda axborot oqimlarining hajmi va intensivligi, masofadan ma'lumotlarni tezkor uzatishning yangi imkoniyatlari, shuningdek axborotni saqlash va qayta ishlash usullari kengayib bormoqda. Buning eng asosiy sababi bu global Internet bo'lib, u dunyo bo'ylab elektron shaklda ish olib borishga vosita bo'lmoqda. Chunki an'anaviy tarzda rivojlanayotgan biznes va iqtisodiy hamkorlikdan farqli ravishda, yangi imkoniyatlarni, elektron tijorat va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish natijasida xo'jalik faoliyatini yuritish shakllari va usullarining sezilarli o'zgarishlarini ko'rib turibmiz. Xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan Internet - geoiqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Yillar davomida rivojlanib borayotgan elektron jarayonlar xar bir sohada o'z o'rniga ega

bo'lmoqda. Qaysi sohani tadqiq qilmaylik, internetning ish quroli sifatida faol ishlayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shu jumladan elektron tijorat ham internetning bir mahsuli sifatida takomillashib bormoqda. Chakana savdo va mamlakatlar iqtisodiyotining unga ta'sirini tahlil qilamiz. "Mamlakatimizning raqamli iqtisodiyot sektorini rivojlanishi, elektron tijorat, onlayn savdo yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan ishlar va unga ta'sir etuvchi omillar"[2] xududlarda elektron tijoratni rivojlantirishning xususiyatlaridan biridir.

Asosiy qism. Dunyo bo'ylab elektron tijoratning yuqori o'sish sur'atlariga ega bo'lishi statistik ma'lumotlardan ko'rinib turibdi[3], unga ko'ra 2022 yilda global elektron tijorat bozori 5,7 trillion dollarni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkichning kelgusi bir necha yil ichida yanada o'sishi taxmin qilinmoqda, bu esa elektron tijoratning onlayn chakana sotuvchilar uchun foydali dastakka aylanib borayotganini ko'rsatadi. Masalan, 2020 yilda barcha sotuvlarning atigi 17,8 foizi onlayn xaridlardan tushgan bo'lsa, bu raqam 2023 yilda 20,8 foizga, 2025 yilda esa 23 foizga o'sishi kutilmoqda. Bu esa, global chakana savdo chakana bozorining katta qismini egallashini ko'rsatmoqda. eMarketer va Statista tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, 2023 yilga kelib onlayn chakana savdo hajmi 6,51 trillion dollarga yetadi, elektron tijorat saytlari umumiy chakana savdoning 22,3 foizini tashkil qiladi.

1-rasm.E-tijoratda chakana savdoning oshishi (milliard dollar)

Demak, statistik ma'lumotlarga ko'ra chakana savdo 2020 yildan buyon ikki marta o'sishini kuzatish mumkin. Shuningdek, ushbu tendensiya boshqa davlatlarda ham davom etmoqda:

- Lotin Amerikasi (jumladan, Peru, Braziliya, Argentina, Chili, Kolumbiya va Meksika) 2022 yilda 104 milliard dollarlik elektron tijorat savdosini amalga oshirdi, bu 2021 yildagi 85 milliard dollardan 22,4 foizga ko'p.

- Hindiston elektron tijorat bozori 2022-yilda savdo hajmi 25,5% ga oshgan dunyodagi eng tez rivojlanayotgan 5 ta davlat qatoriga kiradi.

- Buyuk Britaniya keyingi yillarda 85,7 milliard dollarga (+42,88%) barqaror o'sishi prognoz qilinmoqda.

Xitoy global elektron tijorat bozorida yetakchilik qilishda davom etmoqda, bu butun dunyo bo'ylab elektron tijorat chakana savdosining 46,3 foizini tashkil qiladi va 2022 yilda jami onlayn savdolar 2,8 trillion dollardan oshadi. Shuningdek, u dunyodagi eng ko'p raqamli xaridorlarga ega, ya'ni 842,1 million kishi, bu dunyodagi jami xaridorlarning 39,4 foizini tashkil qiladi.

AQShning elektron tijorat bozori 2022 yilda 904,9 milliard dollardan oshdi, bu Xitoyning uchdan bir qismidan sal ko'proq. Xitoy va AQShdan keyin uchinchi yirik elektron tijorat bozori Buyuk Britaniya bo'lib, elektron tijorat chakana savdosining 4,8% ulushiga ega. Buyuk Britaniyadan keyin Yaponiya (3%) va Janubiy Koreya (2,5%) va boshqalar.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, pandimeya munosabati bilan 2020-yil statistik ma'lumotlari 2021 yilga tenglashtirildi. Ammo, elektron tijorat to'g'risida gap ketganda, bu sal farq qiladi. Chunki, butun dunyoda yuz bergan pandimeya elektron tijoratning rivojlanishiga katta turtki bo'ldi. Bu asosan, rivojlanayotgan mamlakatlarda, katta o'sishga olib keldi.

Uzoqqa bormagan holda ayrim MDH davlatlarini tahlil qilamiz. Mamlakatimizga qo'shni bo'lgan va elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot toboro rivojlanib borayotgan

Qozog‘iston va Qirg‘iziston Respublikalarini ko‘rib o‘tamiz. Bu ikki davlat O‘zbekiston bilan bir xil, 1991-yillarda mustaqillikka erishgan sobiq tizim respublikalari edi. Ushbu respublikalarda mustaqillikka erishgandan so‘ng “yarim o‘xshash” boshqaruv tizimi mavjud bo‘lib, bozor iqtisodiyotiga turli yo‘llar bilan o‘tib bordilar. Buning natijasida esa rivojlanish ko‘rsatkichlari turlicha bo‘ldi. Shu sababli tahlillar jarayonida duch kelingan tafovutlar bizni, ularning kuchli tomonlarini o‘rganishga, ularning zaif tomonlarini sinchkovlik bilan ko‘rib chiqishga hamda ishonchli manbalardan ma’lumotlar olishga undadi. Misol tariqasida ushbu rasmga e’tibor qaratamiz

2-rasm. Aholining internetdan foydalanish darajasi¹

1. Ma’lumotlarga ko‘ra, 2022-yil yanvarida Qozog‘istonda 16,41 million internet foydalanuvchisi bo‘lgan bu esa, jami aholining 85,9 foizini tashkil qildi.

Kepios tahlili shuni ko‘rsatadiki, Qozog‘istonda internet foydalanuvchilari 2021-2022 yillar oralig‘ida 184 mingga (+1,1 foiz) oshgan.[3]

2. 2022-yil yanvar oyida Qirg‘izistonda 3,41 million internet foydalanuvchisi bo‘lgan. 2022-yil boshida Qirg‘izistonda internetdan foydalanish darajasi umumiy aholining 51,1 foizini tashkil qildi.

Kepios tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2021-2022 yillarda Qirg‘izistonda internet foydalanuvchilari 111 mingga (+3,4 foiz) oshgan.[3]

¹ Интернет маълумотлари асосида тайёрланди

3.2022-yil yanvarida O‘zbekistonda 24,05 million internet foydalanuvchisi bo‘lgan.

2022-yil boshida O‘zbekistonda internetdan foydalanish darajasi jami aholining 70,4 foizini tashkil qildi.

Kepios tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2021-2022 yillarda O‘zbekistonda internet foydalanuvchilari 321 mingga (+1,4 foiz) oshgan [3].

Nufuzli tahliliy agentliklarning prognozlariga ko‘ra, dunyoda elektron tijorat bozori katta istiqbolga ega. Buning tasdig‘i uning investitsion jozibadorligi va innovatsion faoliyatidir. Axborot texnologiyalari va Internet sohasida investitsiyalarining 50% dan ortig‘i elektron biznes sohasidagi yangi loyihalarga kiritilmoqda. Elektron va an’anaviy biznesning faol integratsiyalashuv tendensiyalari kuzatilmoqda, zamonaviy iste’molchining masofaviy savdo sohasiga jalb etilishi ortib bormoqda.

Shuningdek, “dunyoda internet tezligining oshib borishi, uning 5 avlodining vujudga kelganligi”[4] elektron tijoratning geoiqtisodiy rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatmoqda.

Axborot-texnologik global iqtisodiy muhit asta-sekin shakllanmoqda. E-tijoratda "sotuvchi-xaridor" virtual aloqa zonasi o‘zaro idrokning sub’ektivligi bilan tavsiflanadi, tovar takliflari past darajadagi sezuvchanlikka ega, bu esa tomonlarning qo‘shimcha xavf-xatarlarini keltirib chiqaradi. Yuqori darajadagi noaniqlik sharoitida bozor holatini ob’ektiv baholashga ehtiyoj bor, xizmat sifatida taqdim etiladigan shaxsiylashtirilgan kon’yunktura ma’lumotlariga kuchli talab paydo bo‘ladi. Boshqaruv faoliyatini axborot bilan ta’minlash samaradorligini oshirish zarurati axborot xizmatining maqsadli tashkiliy-iqtisodiy faoliyat sifatida qiymatini shakllantiradi. Jahon ilmida axborotning mohiyati masalalari asrlar davomida o‘rganiladi. Biroq, iqtisodiy faoliyatning axborot talab qilinadigan sub’ektlarini qondirishga qaratilgan faoliyatni boshqarishning metodologik muammolari oshkor etilmayapti. Axborot xizmati tushunchasi xizmat ko‘rsatish sohasining evolyusion

jarayonlari va ilmiy-texnik taraqqiyotdan kelib chiqadigan muhim o'zgarishlarga uchraydi. Ayni paytda elektron tijorat sohasida axborot xizmatini boshqarish muammosini yaxlit ko'rib chiqish taklif etilmayapti. Global axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish natijasida elektron muhitning vujudga kelganligi va o'z faoliyatida ushbu muhitdan foydalanadigan korxonalarining yetarlicha mavjudligi O'zbekistonning bugungi iqtisodiyotini o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Zamonaviy tadbirkorlik sohasida axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan faol foydalanilmoqda.

Bir narsani alohida aytib o'tish lozimki, bugungi kunda m-tijorat ham jadal rivojlanib bolrmoqda va u ham geoiqtisodiy ahamiyatga ega bo'lmoqda. "Shuni alohida aytib o'tish kerakki, gadjetlarning rivojlanishi va ularning bozordagi soni faqat m-tijorat rivojlanishini rag'batlantiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2021-yilda dunyoda smartfon foydalanuvchilari soni 6,25 milliard kishini tashkil etgan bo'lsa, 2027-yilga borib u 7,69 milliardga yetadi"[5]. Shu bilan birga, tadbirkorlik faoliyatida ushbu texnologiyalardan foydalanish tadbirkorlarning ichki va jahon bozoridagi muvaffaqiyati darajasini belgilaydi. Axborot texnologiyalari sohasidagi so'nggi yutuqlardan foydalanish O'zbekiston iqtisodiyotini xom ashyo tarmoqlariga qaramligini pasaytirish va yuqori texnologiyali xizmatlar sohasini mustahkamlash imkonini beradi. "Mamlakat iqtisodiyotining muvozanatli o'sishi, iqtisodiyotning an'anaviy tarmoqlari hamda axborot texnologiyalaridan" foydalangan holda tadbirkorlik faoliyatining yangi yo'nalishlarining vujudga kelishi va o'sishi bilan belgilanadi. XX asrda axborot texnologiyalarining eng muhim yutuqlaridan biri internetning paydo bo'lishi va rivojlanishidir. Internet orqali ma'lumotlarni uzatish texnologiyalari va standartlari tijorat ma'lumotlarini almashish uchun universal vosita bo'lib, asosan elektron tijorat sohasida tadbirkorlikni yuritish tamoyillarini belgilab berdi. Internet - har qanday firma o'z mahsulotlari va xizmatlari haqida ma'lumot tarqatadigan, marketing tadqiqotlarini olib boradigan va xaridorlarga savdodan so'ng mahsulotlarni qo'llash bo'yicha maslahatlar bilan ta'minlaydigan noyob muhitdir. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik vakillari ham internet-texnologiyalari orqali

elektron tijoratning afzalliklaridan keng foydalana oladilar. Chunki internet olamida yirik va kichik biznes vakillarining imkoniyatlari deyarli tengdir. Har qanday tijorat korxonalarining faoliyati tovar va xizmatlarning muqobil iste'molchilari talablarini qondirishdan iborat. Elektron tijorat sohasidagi iste'molchilar odatiy bozor iste'molchilaridan o'ziga xosliklari bilan ajralib turadi. "Axborot texnologiyalarining tez kengayishi iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy iqtisodiyotning, ayniqsa, tadbirkorlik sohasidagi muvaffaqiyatlar axborot texnologiyalarining turli segmentlarini yuqori darajada takomillashtirish va ulardan samarali foydalanishga asoslangan"[6]. " Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi tufayli raqamli tafovutning konnotatsiyasi doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Ayni paytda biz "Raqamli iqtisod"ning yangi davrini ochmoqdamiz va unga qadam qo'ymoqdamiz, eng so'nggi axborot texnologiyalari, jumladan, sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, narsalar interneti va katta ma'lumotlar keng miqyosda takomillashtirildi va joriy etildi. Bunday o'zgarishlar rivojlangan va rivojlanayotgan iqtisodiyotlar o'rtasidagi tafovutni tezlashtiradi va bu oxir-oqibatda ko'proq e'tiborni tortadi." [7].

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, elektron tijoratning rivojlanishi bevosita xududlarning joylashuvi bilan bog'liq xisoblanadi. Buni juda ko'p tadqiqotlardan ko'rish mumkin. Bu esa o'z o'zidan infratuzilmaga borib taqaladi. Chunki, infrastruktura va geoiqtisodiy joylashuv bir birini qo'llab-quvvatlovchi elementlar hisoblanadi. Shuningdek, bu elementlarni takomillashtirishga ta'sir etuvchi omillarning ham o'rni katta. Chunki, iqtisodiyotning raqamlashtirilishi raqamli texnologiyalar bilan ta'minlanishi aholi uchun qulayliklar yaratadi va turmush tarzini yaxshilashga xizmat qiladi. Bugungi kunda tashkil qilinayotgan "SMART HOUSE" [8][9]larning xavfsizlikni ta'sinlashdagi xizmatlari ham katta ekanligini alohida aytib o'tish lozim.

Elektron tijoratning geoiqtisodiy rivojlanishini tahlil qilishda makroiqtisodiy [10] omillarni ham o'rganish talab etiladi. Bu ko'rsatkichlar hududlarning takomillashib borishi bilan birgalikda elektron tijoratning omillariga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

[1].Maxkamov, B. (2020). Perspektivy razvitiya polos chastot dlya standarta pyatogo pokoleniya sotovoy svyazi. *Ekonomika I Obrazovanie*, 1(1), 181-183.

[2].Maxkamov, B. S. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOT SEKTORINI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY XUSUSIYATLAR ASOSIDA TADQIQ QILISH. *Potomki Al-Fargani*, 1(1), 8-12

[3].[Globalnaya elektronaya kommersiya: statistika i tendensii dlya nablyudeniya \(2023\) \(shopify.com\)](#)

[4]. MAXKAMOV, B. Sh. (2020). K voprosu o razviti Mejdunarodnoy podvijnoy elektrosvyazi. *Naukosfera*, (1), 37-40.

[5].ISMOILOVA, G., & MAXKAMOV, B. (2023). M-TIJORAT VA UNING IQTISODIYOT UChUN AHAMIYATI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(6), 111-121.

[6] Makhkamov, B. Sh. (2015). The current state of development of the mobile services market in Uzbekistan. *Marketing in Russia and abroad*, (6), 85-88.

[7]. Ismailova G., Feruza N., Khadjieva N., Shaislamova M. (2019, November). Creating a reliable base for ICT for the digital economy. In 2019, the International Conference on Informatics and Communication Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE.

[8]. Makhkamov Bakhtiyor Shukhratovich, Muminova Sunbula Shakhzodovna, Sidikov Saidkhan Murodjon O'Gli, Sidikov Bositkhan Murodjon O'Gli ENSURING FIRE SAFETY DURING THE IMPLEMENTATION OF THE "SMART HOUSE" CONCEPT // SAI. 2022. No. A3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ensuring-fire-safetyduring-the-implementation-of-the-smart-house-concept> .

[9]. Makhkamov B.Sh, Sidikov SM, Sidikov BM PIR SENSOR HC-SR501 HELPFUL IN THE DETECTION OF FOREIGN PERSONS OR OBJECTS // Scientific-methodological journal of interpretation and research. 2022. #6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/foreign-persons-or-bodies-detection-of-the-coming-hc-sr501-pir-sensor> .

[10].Ismoilova G., Nabieva F., Raxmatullaev M., Umarova G. (2020). Makroekonomicheskoe razvitiye i faktory, vliyayushchie na nego. Mejdunarodnyy jurnal nauchnykh i texnologicheskix issledovaniy, 9(3), 3542-3545.